

Multi agentli texnologiyalardan foydalangan holda axborot tizimini qurish

Avezova Umida Anvarovna

Buxoro Davlat universiteti magistri

Email:avezovaumida @gmail.com

Telefon raqam: (+998 93)685-10-12

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot tizimlari, agent multi-agent haqida tushunchalar shu jumladan multi agentli texnologiyalarining hozirgi hayotimizda o`rni yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: axborot tizimi, axborot texnologiyalar, agent, multi agent .

Hammamiz yaxshi bilamizki hozirgi zamonimizda axborot texnologiyalari rivojlanib ketdi. Shuni takidlash joizki hozirda insonlarning bir-birlari bilan fikr almashish axborot almashish kundalik yumushlarni yengillashtirish ham axborot texnologiyalari bilan bog`liq bo`lib qoldi. Men bu maqolani yozar ekanman hozirgi kunda rivojlanib borayotgan soha multi agentlar haqida tuxtalib o`tmoqchiman. Bundan oldin esa axborot, axborot tizimi va agent haqida tushunchalar berib o`tsam. Hammamiz yaxshi bilamizka informatikada axborot deb inson sezgi organlari orqali qabul qilinadigan barcha ma`limotlarga aytiladi. Axborot tizimi deganda esa qo`yilgan maqsadlarga erishish yo`lida axborotni to`plash, saqlash, ishlov berish va chiqarishda foydalaniladigan vositalar, usullar va xodimlarning o`zaro bog`liq majmuiga aytilar ekan. Keling endi axborot tizimini yaxshiroq tushunish uchun axborot tizimlari xossalarini sanab o`tsam.

-xar qanday axborot tizimi, tizimni tashkil etishning umumiy prinstipi asosida taxlil [qilinadi va boshqariladi](#);

-axborot tizimi dinamik ko`rinishga ega bo`lib, rivojlanuvchi tizim xisoblanadi;

-axborot tizimining maxsuloti xam axborot xisoblanadi;

-axborot tizimini odam-kompyuter tizimi ko'inishida tasavvur qilish lozim.[1]

Demak axborot va axborot tizimi orqali qisqacha tushuntira olgan bo'lsam keeling endi agent haqida to'xtalib o'tsam.

Agent - bu tashqi muhitda faoliyat yurituvchi, ushbu muhitni idrok etish va harakat qilish qobiliyatiga ega haqiqiy yoki virtual avtonom shaxs

Agent boshqa agentlar bilan muloqot qilishi, mustaqil xulq-atvorini ko'rsatishi mumkin, bu uning bilimi, boshqa agentlar bilan o'zaro munosabati va erishishi kerak bo'lgan maqsadlari sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

Sun'iy intellekt bo'yicha eng to'liq darsliklardan birida agentlarning "razvedka" darajasiga qarab quyidagi tasnifini berilgan ekan:

1-Hozirgi idrok asosida harakatni bajaradigan oddiy refleks agentlar. Ular faqat to'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan muhitda samarali ishlashi mumkin.

2-Modelga asoslangan refleks agentlari. Ushbu turdagi agentlar o'z ichida atrof-muhitning hozirda kuzatilmaydigan qismining modeliga ega, masalan, agentning oldingi idroklari va harakatlari tarixi. Bunday agentlar qisman kuzatilishi mumkin bo'lgan muhitda ishlashi mumkin.

3- Maqsadga asoslangan agentlar. U modelga asoslangan maqsad haqida ma'lumotga ega bo'lgan agentlar, ya'ni. kerakli davlatlar ro'yxati. **4-** Foydali dasturlarga asoslangan agentlar. Ushbu agentlar ishlayotganda foydalilik funksiyasini maksimal darajada oshiradi, bu sizga agent bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni foydalilik darajasiga ko'ra saralash imkonini beradi.

5- O'quv agentlari. Ushbu toifadagi agentlar dastlab noma'lum muhitlarda ishlashi va asta-sekin eng samarali xatti-harakatlar strategiyalari haqida ma'lumot to'plashi mumkin

Agentlar haqida gapirganda, "aktyor" tushunchasini eslatib o'tish kerak Aktyor - bu qabul qilingan xabarga javoban quyidagilarni qila oladigan shaxs

- 1) boshqa harakatlarga cheklangan miqdordagi xabarlarini yuborish
- 2) cheklangan miqdordagi yangi aktyorlarni yaratish;
- 3) aktyor tomonidan olingan keyingi xabar uchun ishlatiladigan xatti-harakatni aniqlang.

Aktyor va agent o'rtasidagi asosiy farq shundaki, agent har doim faol bo'ladi, aktyor esa xabar qabul qilinganda faollashadi va agentlar muhitni o'zgartirish orqali muloqot qiladi, shuning uchun aloqa oldindan bilish shart emas. agent mavjud bo'lib, aktyorlar ma'lum manzil bo'yicha muloqot qilishadi. Agent modeli aktyorlar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Agenlar tarkibida insonlar bilan bir qatorda robotlar ham bo'lishi mumkin. Agentlarni oddiy va murakkab turlarga bo'lish mumkin. Agent harakatlari odatda tegishli vositachi dastur orqali amalga oshiriladi

Ana endi multiagent haqida to'xtalib o'tsam. **Multi-agent** tizimi (MAS yoki "o'z-o'zini tashkil etuvchi tizim") bir nechta o'zaro ta'sir qiluvchi aqlli agentlardan tashkil topgan kompyuterlashtirilgan tizimdir.

Multiagent tizimlar nisbatan yaqinda paydo bo'lgan va ilmiy ishda ham, ishlab chiqarishda ham hali keng tarqalmagan, ammo markazlashmagan holda ishlash qobiliyati tufayli istiqbolli ko'rinadigan texnologiyadir.

Multiagent tasvirlangan, boshqa ishlar esa asosan bunday tizimlarning nazariy asoslariga to'xtab, agentlarni muvofiqlashtirish, muzokaralar mexanizmlari mavzulariga qaratilgan

Tadqiqotlarning hech birida fanni talab qiladigan mahsulotlarning hayot aylanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maqsadlarni belgilash mavzusi ko'rib chiqilmagan, ularni amalga oshirish **Multiagent** ga topshirilishi mumkin.

1. Marketing (bozorni qidirish, o'rganish va tahlil qilish).
2. Yaratilayotgan mahsulotga texnik talablarni tadqiq qilish, loyihalash va ishlab chiqish.

- 3 . Moddiy-texnik ta'minot (materiallar va butlovchi qismlarni sotib olish).
4. Texnologik jarayonlarni tayyorlash va ishlab chiqish.
- 5 . Ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish).
6. Nazorat, sinov va so'rovlar.
7. Qadoqlash va saqlash.
8. Amalga oshirish va saqlash.
- 9 . O'rnatish (o'rnatish va ishga tushirish) va foydalanish.
10. Sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish.
11. Utilizatsiya qilish.

Multiagent konsepsiyasi asosida yuqoridagi barcha bosqichlarni axborot bilan ta'minlashni o'z ichiga olgan ilmiy ko'p talab qilinadigan mahsulotlarning hayot aylanishini boshqarishning axborot-logistik tizimi ishlab chiqilmoqda. **Multiagent** axborotni tahlil qilish ob'ektlari guruhi uchun o'zining va umumiy vazifalarini hal qilish manfaatlarida ma'lumotni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash va uzatishga qodir bo'lgan agentlar deb ataladigan turli darajadagi o'zini o'zi ta'minlaydigan yoki avtonom ob'ektlarning tarmoq to'plami deb hisoblanishi mumkin. Bunday tizimning agenti ham o'zi, ham butun tizim manfaatlarini yo'lida harakat qila oladigan apparat, dasturiy ta'minot yoki apparat-dasturiy ta'minot ob'yekti bo'lishi mumkin. Tizim va uni to'ldiruvchi agentlarning asosiy xususiyati ularning avtonomligi bo'lib, bu tashqi aralashuvsiz harakat qilish va uning holati va harakatlari natijalari ustidan ob'ektiv nazoratni amalga oshirish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Ilm-fanni talab qiladigan mahsulotlarning hayot aylanishini qo'llab-quvvatlash tizimlaridan aynan shu narsa talab qilinadi. Hayotiy tsiklning barcha bosqichlari jarayonlarni yanada samarali rejalashtirish va monitoring qilish uchun agentlar tomonidan xizmat ko'rsatishi mumkin. Quyida avtomatlashtirish va aqlli agentlarni joriy qilish mumkin bo'lgan hayot tsiklining dastlabki ikki bosqichidagi jarayonlar keltirilgan.

Loyihalash va ishlab chiqish bosqichini ro'yxatga olish hayot tsiklining boshqa

bosqichlarida keyingi qo'llash uchun zarurdir. Loyihalash bosqichida yaratilgan hujjatlarni taqsimlash va saralash vazifasi **Multiagent** tomonidan hal qilinishi mumkin.

Hayotiy tsiklning dastlabki ikki bosqichida muammolarni hal qilish uchun Multiagent -dan foydalanish mumkin bo'lgan misollar

Multiagent sanoatga tegishli bozor tadqiqotlari ma'lumotlarini qidirishni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Shu bilan birga, u barcha muntazam operatsiyalarni bajarishi kerak: qimmatli ma'lumotlarni qidirish, saqlash, filtrlash va foydalanuvchiga tayyor hisobotni taqdim etish. Quyida bunday Multiagent da ishtirok etuvchi 6 turdagi agentlar va ular orasidagi asosiy o'zaro ta'sirlar ko'rsatilgan diagramma keltirilgan

1. Ko'p agentli axborot-qidiruv tizimining sxemasi

Har bir agent ma'lum bir funktsiyani bajaradi. Keling, ularning zaruriyati va funktsiyalarini, shuningdek, ularning o'zaro ta'sirining maqsadlarini tasvirlaylik.[4]

Interfeys agenti - foydalanuvchi bilan grafik interfeys orqali bevosita o'zaro aloqada bo'lgan agent. Foydalanuvchi qiziqtirgan mavzu bo'yicha so'rov kiritadi, ro'yxatdan kerakli narsani tanlaydi, ustuvorliklarni belgilaydi - u yoki bu tarzda, kiritilgan ma'lumotlarni agentga uzatadi. Natijalar ko'plab hujjatlar, jadvallar, grafiklar, rasmlar ko'rinishida chiqariladi. Aytishimiz mumkinki, bu Multiagent ma'lumotlarida foydalanuvchining manfaatlarini ifodalovchi agent. Ko'pincha, faqat u orqali foydalanuvchi va ko'p agentli muhit o'rtasidagi aloqa.[5]

Multiagent nafaqat akademik tadqiqotlarda, balki sanoatda ham qo'llanilgan.[25] MAS haqiqiy dunyoda kompyuter o'yinlari kabi grafik ilovalarga qo'llaniladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Agent texnologiyasi turli xil ilovalarni, xususan,

Internet kabi ochiq va dinamik muhitda, shu kabi tizimlarni ishlab chiqish jarayonida dasturiy ta'minot muhandislarini qo'llab-quvvatlash uchun bir nechta metodologiya va vositalar taklif qilindi. Shu jumladan axborot tizimi va Multiagentli texnologiyalardan foydalanish ularni kundalik hayotda qo'llash bugunning mavzusiga aylanib qoldi. Bilamizki hozirgi kunda har bir inson kundalik yumushlarini qilishning eng oson yo'llarini izlaydi. Misol uchun oldinlari bankdan pul olmoqchi yoki bankka pul quymoqchi bo'lsang anchagina muommo va anchagina vaqt talab qilardi. Hozirgi kunda esa bu muommo bo'lmay qoldi. Uyda o'tirgan joyda hech qanday ovoragarchiliksiz bimalol bu ishlarni amalga oshirish mumkin. Bu esa zamonamiy texnologiyalar multi va multiagent texnologiyalar mahsuli desam mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. Axborot-tizimlari-2013-oquv-qollanma-R.X.Alimov-va-bosh.pdf1.

[2]. www.resarchgate.net.

[3]. www.mdpi.

[4]. www.turing.ac.uk